

DESARROLLO SOSTENIBLE, UNA REALIDAD

Héctor Alonso Gómez Sandoval

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

Se podría entrar a hablar del desarrollo sostenible como aquel que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la naturaleza para que las generaciones futuras también logren cubrir sus necesidades, este desarrollo sostenible va estar encaminado siempre a desarrollar la economía sin afectar el medio ambiente.

A lo largo de la historia se han ido estableciendo varias interrogantes y retos respecto a el desarrollo sostenible como se ira evidenciando a lo largo de este ensayo.

A partir del año de 1972 surgen una serie de revoluciones, ambientales, feministas, entre otras. En este año se da la primera conferencia en estocolmo, en la cual se debatió el modelo de desarrollo que estaban manejando debido al alto deterioro y contaminación ambiental que ya era más que evidente, el agujero de la capa de ozono iba en aumento, se generó una extinción masiva de especies entre otros sucesos.

Para el año de 1982 se da un acontecimiento bastante importante el cual fue la firma de una declaración sobre la carta mundial de la naturaleza, es aquí donde empieza a surgir una expresión “la tierra tiene derecho a que se proteja”.

En el año de 1974 se da un hecho importante en Colombia ya que surge el código sobre recursos naturales, para 1987 surge el informe donde se habla del desarrollo sostenible; en los años 1992 y 1993 se dan varios sucesos como lo son la celebración de la conferencia sobre rio en cuestiones ambientales, surgen varios convenios como el convenio marco de la naciones unidas, convenio de biodiversidad entre otros, y entra nuevamente Colombia en el año 93 para acoger la declaración de rio de janeiro (ley 99/93).

Por otro lado, y después de estos sucesos, entramos a hablar de la nueva agenda 2030 para el desarrollo sostenible la cual trae consigo una serie de propósitos de aquí al año 2030 como lo es acabar con la pobreza mundial, protección ambiental,

prosperidad económica y un desarrollo social es decir se trata de un plan de acción para la población, para el planeta, que va lograr llegar a una prosperidad, paz y el trabajo conjunto de todos los países. Para Colombia esta agenda 2030 es todo un reto que tiene que entrar a afrontar, debido a diferentes problemáticas que enfrenta nuestro país las cuales se desarrollaran más adelante.

Para lograr enfrentar estos desafíos Colombia y toda américa latina en general, deberán explorar y además desarrollar espacios y políticas comunes. Unos valiosos puntos de partida que deberían considerar sería esa diversidad de recursos naturales con la que se cuenta, el capital humano que existe en cada de los países, las instituciones regionales que se encuentran evolución además de las agendas de comercio y desarrollo con las que cuentan que por cierto son bastante ambiciosas.

Entendiendo esto, podríamos decir entonces que esta agenda 2030 si se logra llevar a cabalidad con éxito sería la puerta para cerrar la desigualdad tan marcada que se ha visto entre países y al interior de estos, entre géneros y además estaríamos hablando de un real cuidado al medio ambiente, elevando en gran cantidad la calidad de vida, también en el ámbito laboral se elevarían los ingresos a través del empleo digno, el mejoramiento del bien público, es decir cambiaría totalmente la forma en como producimos y que producimos, es por esto que se resalta que esta agenda cuenta con unas metas bastante ambiciosas.

Ahora bien, quisiera resaltar un aspecto de importancia, se han señalado las palabras “desarrollo sostenible” pero a ciencia cierta ¿que se podría entrar a entender cómo desarrollo? ¿qué definición existe? Pues no hay un concepto absoluto respecto a esta palabra, los investigadores amparo Wilches y Daniel gil Pérez hablan sobre la viabilidad ambiental:

Los diferentes actores de la viabilidad ambiental, ONG, políticos, ecologistas, las naciones unidas hablan en diferentes ámbitos sobre la sostenibilidad o viabilidad ambiental de la cual parten conceptos de insostenibilidad, variabilidad, cambios entre otros, los cuales ponen en entre dicho la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, pues de una manera consiente e inconsciente los actores, han utilizado y malgastado todo tipo de recursos a un límite superior de la forma en la cual se podría recuperar de la devastación que el hombre le ha causado al medio ambiente.
[3]

Se puede evidenciar que aun así en su intento de definir la palabra “desarrollo” usa esta misma en el texto, entonces es curioso como la sociedad, el mundo entero maneja y resalta esta palabra, pero aún no existe una definición a ciencia cierta de esta en lo largo de toda la historia.

Es así como en el presente ensayo entrare a dirimir varios aspectos que son de importancia resaltar para tratar de entender un poco más a fondo la real importancia del desarrollo sostenible, y los retos y falencias con las que cuenta Colombia y América latina en general para lograr con éxito cumplir con los objetivos de

desarrollo sostenible la cual nos está representando una visión común del futuro y está trazando compromisos claros para intentar hacerle frente a los desafíos pendientes, se podría decir que hoy en día los ODS son el instrumento más poderoso e importante para lograr el mundo que la mayoría de personas desean y que por circunstancias adversas no se ha podido lograr. [4]

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES; La durabilidad de la especie humana en el planeta está asociada a estos dos factores que determinarán las generaciones venideras debido a los cambios que el planeta ha venido sufriendo por la explotación de los recursos naturales de una manera desproporcionada en la cual el ser humano ha hecho que muchas especies nativas hayan emigrado o en el mayor de los casos su extinción, debido en primera medida al desarrollo individual y colectivo, que no ha pensado en el planeta como un recurso finito, sino que además ha traído demasiadas consecuencias la industrialización y la forma como los países le han hecho daños irreparables al medio ambiente, llamándose países industrializados y no industrializados, que se han determinado por los aumentos excesivos de la población sin tener en cuenta el medio utilizado y la forma en como se han explotado los recursos, que han dejado zonas frondosas (vegetativamente) en zonas desérticas e infértiles que han causado erosiones excesivas y deterioro de los territorios lo que ha conllevado al aumento de las fronteras agrícolas, para de esta manera asegurar la seguridad alimentaria de la población.

Cabe resaltar que el desarrollo sostenible cuando se refiere al ambiente no está haciendo referencia a un estado inmutable de esta y sus recursos, a lo que hace referencia es a esa perspectiva a largo plazo en el manejo y cuidado de los mismos, es decir ya no entraríamos a hablar de una “explotación” de recursos naturales sino a un “manejo” de estos, el desarrollo sostenible es enfático en la necesidad de ser solidarios con las generaciones actuales ya aún más con las generaciones futuras defendiendo la equidad intergeneracional.

Es por todo esto que los modelos que involucren la perdurabilidad de los seres humanos en el planeta, deben estar enmarcados en primera medida a la preservación y conservación de las especies sobre el planeta, en la cual el ser humano juega el papel más importante en la contaminación y deterioro del entorno natural, para ello es importante tener una serie de reglas en la que los seres humanos busquen la continua recuperación del planeta y la maximización de los recursos sin afectar zonas protegidas, sino que se aumente cada vez más estas, para recuperar el equilibrio que con el paso del tiempo hemos deteriorado.

Cuando entramos a hablar de una sostenibilidad social podemos decir que su objetivo principal será la estabilidad de la colectividad en concreto lo que nos daría a entender que lo que va a buscar es fortalecer en gran parte la adherencia y la seguridad de los moradores o sectores sociales que se encuentran en situaciones de desventajas, y están desprotegidas de algún modo en comparación a los demás, es por esto que se enfoca en la gestión formal de los bienes para poder garantizar

que el hombre no deteriore el medio ambiente de las comunidades en donde se va a realizar.

Ahora bien, América latina enfrenta varios obstáculos para lograr llevar a cabo este desarrollo sostenible, ha sido todo un desafío implementar este modelo que trae la agenda 2030 intentar impulsar estas dimensiones ya que en primer lugar podemos evidenciar que la pobreza persiste, los números de pobreza en América latina dejan mucho que pensar, para el año 2017 la situación de pobreza alcanzo un total de 184 millones lo cual nos equivale al 30,2% de la población de los cuales 62 millones un 10,2% Vivian en la pobreza extrema, resaltando que este porcentaje fue para ese entonces actualmente es más que claro que todos estos porcentajes han aumentado por la situación actual de pandemia.[5]

A pesar de las diferencias que existen de país en país en América latina hay rasgos comunes que presentan las regiones hay mayor incidencia en mujer, menores de edad, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, y personas con discapacidad.

Se encuentra otra problemática que enfrenta la cual es la desigualdad tan marcada que existe, se podría decir que Latinoamérica y el caribe son las regiones en las cuales se presenta la mayor diferencia del mundo, y es que esta desigualdad abarca todos los ámbitos no solo se está hablando de una desigualdad económica, hay variabilidad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía, variabilidad de género, étnicas, raciales territoriales entre otras, estas variabilidades se han venido dando debido a las concesiones jerárquicas, sociales y políticas, que tienen que ver con los activos de las regiones.

Otras problemáticas que han sido bastante enfática a lo largo de los años y que nadie desconoce son el acceso a una educación digna y la salud, en américa latina es de vital importancia fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar, la educación superior sigue siendo exclusiva para una proporción reducida de la población, y esto mismo ocurre con la salud en algunos países la mortalidad infantil tiene porcentajes absurdos, dando así en los países con pobreza extrema una probabilidad de vida hasta los cinco años, por motivos que podrían ser previsibles pero que al no tener acceso a un sistema de salud básico no pueden ser tratados y simplemente mueren.

Si el desarrollo sostenible se lograra implementar de la forma en la que la agenda 2030 lo propuso se erradicarían estas problemáticas al implementar sus tres elementos potenciales en la cual sus bases fundamentales están dadas por la universalidad, los derechos humanos y la integridad entre las personas y el medio ambiente.

COLOMBIA, EL DESARROLLO SOSTENIBLE, Y LOS ODS; como se mencionó en la introducción Colombia acogió la declaración de Rio de Janeiro, ley (99/93) y en esta se especifica que el desarrollo sostenible se va a entender como aquel que va a conducir al desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida y el bienestar

social, pero se resalta que esto se va a realizar sin agotar la reserva natural, ni deteriorar el entorno natural.

Los retos con los cuales Colombia podrá lograr, un entorno sustentable y sostenible, debe ir encaminado en las comunidades y el medio ambiente, en el cual se respeten las políticas públicas, los objetivos de desarrollo sostenible, indicadores que determinen las condiciones en las cuales se está realizando la protección del entorno, las voluntades territoriales y políticas, el sistema multilateral, con el cual se puede pensar en el entorno como un todo y las personas desarrollar las actividades diarias, pensando en el legado hacia nuestras próximas generaciones y un futuro promisorio en nuestro territorio en el cual se logre esa coyuntura, ambiente, política, maximización de recursos y seres humanos. [6]

Como se ha logrado evidenciar Colombia ha estado participando activamente respecto a los ODS en las reuniones y en los seguimientos para su implementación, el país ha estado implementando el marco que se maneja en los ODS en varios de sus planes de políticas públicas más relevantes, además que Colombia implemento y creo una comisión interinstitucional de alto nivel para los ODS, pero aun así el gobierno aun cuenta con muchísimos retos que debe enfrentar. [7]

El país cuenta con una biodiversidad bastante enriquecedora, de hecho, según investigación Colombia junto con otros 11 países cuentan con el 70% de la biodiversidad mundial, esto hace que sea aún más importante el hecho de llevar a cabo un desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente en los procesos de desarrollo económico, esto ha llevado a una gran interrogante ¿Cómo acomodar el modelo de desarrollo de tal manera no afectar el medio ambiente y dar unos buenos recursos a generaciones futuras?; un ejemplo de desarrollo sostenible en Colombia son las islas de Providencia y Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se consideran como unos de los más importantes del mundo por sus extensos bosques tropicales y sus arrecifes de coral además de poseer una gran diversidad de flora y fauna juntos con sus aguas transparentes, a pesar de estar susceptibles a un deterioro ambiental por el mal uso de suelos, deforestación y contaminación, la isla ha sabido de cierta forma combinar aspectos como el turismo, la economía y la conservación del medio ambiente.

Colombia basándose en los objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas, estableció sus retos y metas que desean dirimir y lograr para cumplir con esta agenda 2030, se entra a hablar en primer lugar del fin de la pobreza, para el año 2030, Colombia reducirá la pobreza multidimensional al 8,4%, tienen como objetivo erradicar la pobreza extrema y llegar, aunque sea a un porcentaje del 50% de reducción de pobreza, así mismo se implementara un sistema de protección social, dando igualdad de derechos a la propiedad privada, servicios y recursos económicos, ahora bien otra meta trazada bastante importante es reducir las muertes por desnutrición, dando un acceso universal a alimentos seguros y nutricionales, Colombia tendrá que duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productos de alimentos entre otros aspectos, se habla también de un agua limpia y saneamientos dando así un porcentaje del 100% donde todos los

colombianos gozaran de agua potable, Colombia tendrá que erradicar la defecación al aire libre y además proporcionar accesos a saneamientos e higiene, un aspecto que es bastante importante es que Colombia deberá mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar; entre otros objetivos que se plasmaron a fin de cumplir con esta agenda; es así como vemos que Colombia tiene bastante claro cuáles son sus falencias y que es lo que debe mejorar ahora el verdadero reto será implementar esto y llevarlo a cabalidad. [8]

Ahora bien, se plantea una interrogante bastante importante y es ¿Colombia podría llegar a ser un país desarrollado? Pues, aunque Colombia en los últimos 20 años ha logrado de cierta forma crecer económicamente, aún le falta bastante para llegar a ser un país desarrollado lo que tal podría llegar a lograr en unos años si implementa bien sus estrategias.

Hay quienes aseguran que para lograr que Colombia llegue a constituirse como país desarrollado, tendrá que lograr un crecimiento sostenido por encima del 6% interanual lo cual podemos decir que es un gran reto ya que aún no se ha logrado, aún así hay quienes aún mantienen la esperanza de que esto llegue a suceder afirmando que Colombia cuenta con un gran potencial y además se podría llegar a crecer por encima de ese 6%, pero es claro que se han presentado bastantes obstáculos en el camino, es por esto que debe existir un trabajo público-privado, porque a la final el sector privado será quien supla la falta de competitividad de un país, y es aquí donde se evidencian estos factores que afectan la competitividad, como lo son la educación, la infraestructura, innovación y además el sistema tributario, Colombia también tendría que aumentar un marco interno y, además, tener consigo una oferta diversificada que le permita mantenerse, aun en los momentos de crisis; como bien lo señalaba anteriormente Colombia es uno de los países con una biodiversidad bastante considerable y es por esto que es uno de los más avanzados en asegurar la protección del medio ambiente aun así también es relevante asegurar un balance razonable todo con el fin de que ese precepto de protección al medio ambiente no llegue a influir sobre los desarrollos de la infraestructura, se podría resaltar que Colombia es uno de los países más descentralizados del continente con porcentajes de 30% de gastos públicos en manos de gobiernos subnacionales, además que más del 50% de la inversión pública se encuentran ahí por eso se debe hacer un esfuerzo para llegar a mejorar la capacidad de gestión con la cuentan los gobiernos subnacionales. [9]

Es así como la suma entre infraestructura de calidad e inversión extranjera lo cual daría igual a unos mejores empleos, se hace de vital importancia que el país entienda que el lograr el aumento de la inversión pública a través de mecanismos como las asociaciones público privadas se debe realizar en otros sectores como el ferroviario, en el sistema de puertos y aeropuertos del país, esto sin duda alguna va a llegar a atraer la inversión extranjera de una forma bastante considerable además que también estimularía la inversión nacional. [10]

Otro punto que es bastante importante sería sanear la política fiscal y monetaria ya que esto le daría una gran estabilidad al país y además que se estaría aumentando la previsión a futuro, y teniendo en cuenta que como se ha evidenciado esto es bastante apreciado por los capitales extranjeros y también locales, ya que esto les permite darse una proyección de cómo podría irles a lo largo de unos cuantos años y les daría la certeza de invertir recursos importantes que a fin de cuentas es lo que necesita el país, se podría decir que el país al pasar de los años ha de cierta forma aprendido a estabilizar su economía y mejorar esa proyección internacional, y es que desde afuera Colombia se ve mejor que lo que Colombia llega a verse a sí misma y es que para la inversión privada tiene un atractivo bastante significativo y esto básicamente se da porque el país ha mantenido unas políticas macroeconómicas estables tanto fiscales como monetarias lo cual hace que tenga una estabilidad y una previsibilidad de lo que pueda suceder a futuro lo cual es bastante llamativo para los capitales internacionales y nacionales, por otro lado también se puede resaltar que la población Colombiana se podría considerar como un recurso extraordinario, somos personas bastante trabajadoras y buscamos siempre la superación lo cual es valorado ya a demás reconocido. [11]

Para finalizar y a manera de conclusión hay una interrogante más que quisiera abordar ¿será el desarrollo sostenible realmente la respuesta a las problemáticas ambientales por las que atraviesa el mundo entero? En primer lugar, a este respecto vale la pena anotar que a mi consideración el desarrollo del capitalismo mundial fue el que causo el “subdesarrollo” del tan famoso Tercer mundo, ya que en la medida que el desarrollo de los países “ricos” ha generado, genera y seguirán generando la pobreza la miseria y la falta de oportunidades en los países “subdesarrollados” es por esto que podría entonces afirmarse que la derrota de los países latinoamericanos siempre estuvo implícita en esa victoria ajena, la riqueza con la cuenta Latinoamérica siempre ha generado su misma pobreza para alimentar la riqueza de otros, la explotación de la población, la acumulación originaria, y el desarrollo de los países del primer mundo.

Ahora bien, el desarrollo sostenible sería una aproximación a la problemática ambiental, hacia finales de los 60 e inicios de los 70 la crisis ambiental se incorpora en la política, todo esto surgió por una serie de informes científicos que llegaron a alarmar argumentando que estaba en riesgo el medio ambiente se estaban escaseando los recursos naturales, la extinción continua de especies ya era más que evidente y todo esto por la misma humanidad, ya que dicha crisis tuvo que ver con el incremento de la extracción de recursos naturales, es así pues que la preocupación de científicos políticos, grupos ecologistas empezó a radicar en el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro progresivo de la naturaleza, es por esto que se redactaron diferentes documentos Informe del Club de Roma, Informe Brundtland, entre otros, en los que se resaltaba la suma importancia de cuidar el medio ambiente, así mismo dando paso a la celebración de varias conferencias mundiales ambientales. [12]

Después de varios sucesos se llega a un punto donde es necesario buscar un término que llegara a ser capaz de ecologizar la economía, de esta manera empieza

a desaparecer el termino eco-desarrollo para dar paso a el desarrollo sostenible, el cual se presentó como un proyecto que erradicaría la pobreza y además salvaguardaría el medio ambiente, se resalta que el desarrollo sostenible se establece como la solución para la reconstrucción entre naturaleza y la sociedad, todo esto después del destructivo que tuvo el desarrollo después de la segunda guerra mundial.

Pero es en este momento donde surge una interrogante más al respecto de este tema y es ¿Cómo lograr llegar a pensar en un modelo de vida mucho más respetuoso con la naturaleza, con el medio ambiente y sus recursos naturales mientras se sigue defendiendo la idea de aumentar cada vez más la producción?, pensándolo desde este punto de vista es casi imposible toda vez que estaríamos hablando de hacer más con menos, ya que los logros que se lleguen a alcanzar en la reducción de los recursos en cada unidad producida tendrá que ser compensando con el aumento de las unidades producidas, ocasionando de esta forma que la escala de impacto sobre el medio ambiente se mantenga o en el peor de los casos aumente y es entonces donde se aumenta la productividad de los recursos naturales pero finalmente resultan siendo inútiles porque el incremento de las unidades producidas hacen que no se reduzca el impacto sobre la tierra en sí. [13]

Con esto entonces se podría decir que el desarrollo sostenible no ha buscado de cierta forma limitar el crecimiento económico y la explotación de la naturaleza, esta es en búsqueda de garantizar la sostenibilidad del desarrollo en términos económicos, haciendo un poco menos invasivos y más prudentes la explotación de los recursos para que de esta forma se logre asegurar la continuidad del modelo económico dominante.

Y con esto quiero enfatizar en unas críticas siguiendo sobre el desarrollo sostenible; una de ellas que el desarrollo sostenible no problematiza de cierta manera la sostenibilidad de las culturas locales y además sus realidades que es bastante importante, por el contrario, a lo que hace referencia a la sostenibilidad del ecosistema de forma global, lo cual lleva a pensar que en todo el mundo existen los mismos problemas ambientales y desconoce por completo las diferencias existentes en los problemas ecológicos de cada región [14]; una crítica bastante importante que hace es el hecho de intentar que dos objetos totalmente contradictorios se reconcilien como lo son el crecimiento y el cuidado ambiental, con la idea de será posible manejar ambos al mismo tiempo con el establecimiento de nuevas formas de gestión, pero es que esta dicha gestión va a tender a inclinarse por sostener el crecimiento económico y no ambiental. [15]

Entonces se podría decir que el desarrollo sostenible y su definición va a cambiar según quien lo interprete, y los contextos en la forma en que este se maneje, van a circular docenas de interpretaciones y comentarios acerca del desarrollo sostenible entre “expertos, políticos, científicos y la sociedad en si” porque detrás de esta idea se van a esconder diversos intereses y visiones, es por esto que este tema podría llegar a ser tan controvertido.

Para tal concepto podemos ver como en la comisión Brundtland, la cual data del año 1987 maneja el desarrollo sostenible dándole una interpretación de aquella que va a satisfacer las necesidades presentes, pero sin llegar a comprometer las capacidades de las generaciones futuras para que satisfagan sus necesidades, para lo cual con esto se pretendía defender la sostenibilidad ambiental como la justificada internacional al dar un análisis más profundo de esta idealización se puede evidenciar que habla más sobre entrar a satisfacer las necesidades presentes pero no expresa a ciencia cierta cuáles son esas necesidades con lo cual deja a un lado el debate de justicia ahora en la actualidad, se vuelve e tocar el mismo punto y es que en realidad no tiene en cuenta las diferencias existentes entre los países “desarrollados” y “ subdesarrollados” estableciendo así para ambos los mismos tipos de compromisos.

Es con esto entonces que el concepto de desarrollo sostenible no sería la solución para las problemáticas ambientales, más bien sería una sustentabilidad ecología sin llegar a añadir el termino desarrollo, ya que este lo que va a buscar siempre es un crecimiento económico por encima de la sustentabilidad ecológica, y al utilizar esta el termino desarrollo sostenible pues de cierta forma se estarían combinando dos términos que son opuestos, así que para solucionar estos problemas ambientales deberíamos hablar más bien de una sustentabilidad ambiental ya que esto permitiría mejorar la producción buscando que esta se diversifique y además que es bastante importante se logre ajustar a los contextos y potenciales ecológicos con las que cuentas las distintas regiones.

Referencias Bibliográficas

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra y M. E. Vega, «Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia», *ed. Ediciones USTA*, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. H. Encinas y L. C. Acosta, «Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America», vol. 12, 2020.
- [3] A. Vilches y D. G. Pérez, «Sustainability science: A new knowledge domain to which chemistry and chemistry education are contributing», *Educ. Quim.*, vol. 24, n.º 2, pp. 199-206, abr. 2013, doi: 10.1016/s0187-893x(13)72463-7.
- [4] A. Girón, «OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA», *Probl. Desarro.*, vol. 47, n.º 186, pp. 3-8, jul. 2016, doi: 10.1016/J.RPD.2016.08.001.
- [5] A. M. Álvarez, «RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI», *Probl. Desarro.*, vol. 47, n.º 186, pp. 9-30, jul. 2016, doi: 10.1016/J.RPD.2016.08.002.
- [6] I. C. Páez, A. C. Pinzón Vargas, L. O. Cortázar, y S. P. R. Berrio, «Scope and management of carbon footprint as a driving force of branding for companies implementing these environmental practices in Colombia», *Estud. Gerenciales*, vol. 32, n.º 140, pp. 278-289, 2016, doi:

- 10.1016/j.estger.2016.08.004.
- [7] L. M. P. Hinestroza, «The objectives of sustainable development and their inclusion in Colombia», *Prod. y Limpia*, vol. 14, n.º 1, pp. 122-127, 2019, doi: 10.22507/pml.v14n1a8.
 - [8] M. Conte Grand, V. D'Elia, M. Conte Grand, y V. D'Elia, *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, vol. 49, n.º 192. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas, 2018.
 - [9] P. Planet, «Sustainability Science in a Global Landscape».
 - [10] S. Madroñero-Palacios, T. Guzmán-Hernández, S. Madroñero-Palacios, y T. Guzmán-Hernández, «Desarrollo sostenible. Aplicabilidad y sus tendencias», *Rev. Tecnol. en Marcha*, vol. 31, n.º 3, pp. 122-130, oct. 2018, doi: 10.18845/tm.v31i3.3907.
 - [11] J. F. Salazar, J. C. Villamil, y W. E. I. Cruz, «Colombia, aligning itself to compliance with sustainable development objective no6 on clean water and sanitation?», *Prod. y Limpia*, vol. 14, n.º 2, pp. 108-123, 2020, doi: 10.22507/PML.V14N2A3.
 - [12] T. Miranda, A. Suset, A. Cruz, H. Machado, y M. Campos, «El Desarrollo sostenible: Perspectivas y enfoques en una nueva época», *Pastos y Forrajes*, vol. 30, n.º 2, pp. 1-1, 2007, Accedido: jul. 31, 2021. [En línea]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03942007000200001&lng=es&nrm=iso&tlng=es.
 - [13] E. Urteaga, «Las teorías económicas del desarrollo sostenible», *Cuad. Econ.*, vol. 32, n.º 89, pp. 113-161, may 2009, doi: 10.1016/S0210-0266(09)70051-2.
 - [14] A. Tapia Gutiérrez, «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el último paso tecnificador del discurso de Desarrollo», *Rev. Int. Coop. y Desarro.*, pp. 0-2, 2018.
 - [15] I. Bar-Kana y A. Guez, «Simplified techniques for adaptive control of robotic systems», *Control Dyn. Syst.*, vol. 40, n.º P2, pp. 147-203, 1991, doi: 10.1016/B978-0-12-012740-5.50009-8.